

Freie Universität Berlin

WS 2017/ 2018

Seminar: *„Kunst, Visuelle Kultur und visuelle Kulturgeschichte im Maghreb“ (13606)*

Dozentin: Dr. Sarah Dornhof

Modulzuordnung: *Kunstgeschichte und Transkulturalität A*

Anzahl der Seiten: 15

- 13 Seiten Text sowie 2 Seiten Tabellen (erstellt nach eigener Recherche) –

Titel der Arbeit:

***Wie definierte die documenta ihren Untertitel als
„internationale Ausstellung“?***

*Eine Analyse der Präsentation von Positionen aus den
engeren Maghreb-Staaten mit besonderem Blick auf die
Kataloge der ersten 4 documenta-Ausstellungen*

Ronja Electra Ehrenberg

Matrikelnr. 4951735

Kontakt: ronja.ehrenberg@fu-berlin.de

Master Kunstgeschichte im globalen Kontext mit Schwerpunkt Europa und Amerika

5. Semester

Datum der Abgabe: 31.03.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. <i>Einleitung</i>	2
2. <i>Allgemeines zu Ausstellungskatalogen</i>	3
3. <i>Analyse der documenta-Kataloge 1 – 4 bezüglich Positionen aus Maghreb</i>	5
3.1 <i>documenta [I] – 1955</i>	
3.2 <i>II. documenta – 1959</i>	9
3.3 <i>III. documenta - 1964 und 4. documenta - 1968</i>	10
4.1 <i>Fazit</i>	11
4.2 <i>Ausblick</i>	13
5. <i>Quellenverzeichnis</i>	15
6. <i>Anhang : Positionen Afrika auf den Documenta-Ausstellungen 1 bis 14 (Tabelle)</i>	18
7. <i>Plagiatserklärung</i>	21

1. Einleitung

Die hunderttägige Ausstellung *documenta*¹ findet alle fünf Jahre (ursprünglich alle vier Jahre) in Kassel statt und stellt ein Kulturereignis dar, welches erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft nimmt², denn „für kaum eine andere Großausstellung ist der aufklärerische Anspruch, dass die politische, soziale und ästhetische Zeitgenossenschaft der Kunstwerke ein wenig auf das Publikum abfärben soll, so selbstverständlich“³.

Seit ihrer ersten Ausgabe im Jahre 1955 trug die *documenta* den Untertitel einer „*internationale[n] Ausstellung*“⁴. Inwiefern wurde das Versprechen dieses Beinamens bis zu ihrer vierten Ausgabe eingelöst? Wird international nur als *über den Rahmen eines Staats hinausgehend* definiert oder tatsächlich als *weltweit*? Wie viele Künstler*innen aus Afrika wurden eingeladen? Welchen Anteil hatten Positionen aus den engeren Maghreb-Staaten?

Neben der Quantität ist entscheidend, *wie* die einzelnen Künstler*innen präsentiert wurden. Dafür widmet sich die Analyse den Katalogen der *documenta* [I] bis 4. Sie schreiben sich in den zeitgenössischen Diskurs und die Kunstgeschichte ein; auf den Seiten der Publikationen wird das Ephemere der Ausstellung festgehalten. Mit deren intensiver Betrachtung soll auch die spezifische Rezeptionssituation, wie sie sich für die Besucher*innen stellt, ernst genommen werden. Dabei ging es insbesondere um die Beantwortung folgender Fragen: Inwiefern wird auf die Herkunft der Künstler*innen aus dem Maghreb eingegangen? Werden Dualismen gezeichnet, kommt es zu Verallgemeinerungen? Gibt es eine „Überrepräsentation“? Was bleibt im Gegenzug unsichtbar? In Bezug auf die Herkunft und Sozialisation der Teilnehmer*innen wurde auch ein Blick in ihre Biographie geworfen. Es schien von Relevanz zu betrachten, ob sie in jungen Jahren nach Europa zogen und wie nahe sie dem europäischen⁵ Kunstbetrieb standen bevor sie zur *documenta* eingeladen wurden. Auch die Hautfarbe der Künstler*innen wurde in die Analyse mit einbezogen, um zu prüfen, ob Schwarze⁶ Menschen benachteiligt wurden.

¹ Die Schreibweise der einzelnen Titel der *documenta*-Ausstellungen orientiert sich an jener, welche in den Katalogen verwendet wurde.

² Vgl. Lüddemann, 2015, S. 51.

³ Mackert 2008, S. 70.

⁴ München 1955, S. 3.

⁵ Es ist bewusst, dass die Umschreibung „europäisch“ ähnlich stigmatisierend und problematisch ist wie „afrikanisch“ oder „westlich“. In einigen Fällen wurde leider keine treffendere Begrifflichkeit ausfindig gemacht.

⁶ Schwarz und Weiß werden groß geschrieben, insofern sie sich auf Hautfarben beziehen. Damit soll die Problematik solcher Begrifflichkeiten deutlich gemacht werden.

Die Analysen der Katalogtexte sind von verschiedener Länge. Besonders in der Untersuchung der ersten Publikation ging es darum, Grundlagen zu schaffen.

Da sich jene Fallbeispiele ausschließlich auf die Anfänge der Ausstellung und Positionen aus dem Maghreb beziehen, wurden zusätzlich sämtliche Künstler*innen aus Afrika an allen 14 documenta-Ausstellungen recherchiert. Eine Übersicht der Ergebnisse befindet sich im Anhang.

2. Allgemeines zu Ausstellungskatalogen

*„Denn jede documenta war und ist ein großes Buch,
das man beim Durchblättern
(Durchschreiten)
lesen kann.“⁷*

Arnold Bode

Welche Funktionen werden Ausstellungskatalogen zugemessen? Camille Mourineau nennt vier „*Hauptaufgaben*“: Einerseits die Vorbereitung auf die Ausstellung (wobei sich die Frage stellt, inwiefern der Katalog den Besucher*innen vor der Eröffnung zugänglich ist), zweitens die Führungsfunktion durch die Ausstellung und drittens deren Dokumentation oder Archivierung.⁸ Ein Ausstellungskatalog vergrößert „*die Reichweite des Ereignisses*“⁹. Er ist sozusagen „*Eigenwerbung*“¹⁰ und Zeugnis ihrer Realisation¹¹. Künstler*innen, weitere Beteiligte und Sponsoren profitieren von ihrer Nennung in Ausstellungspublikationen.¹² Im besten Falle trägt der Verkauf zur „*Finanzierung von Ausstellungen erheblich*“¹³ bei. „*Viele Menschen kennen bestimmte Werke der Kunst überhaupt nur aus einem Katalog.*“¹⁴

⁷ Kassel 1977, S. 15.

⁸ Camille Mourineau 2014, zitiert nach: Mihatsch 2015, S. 27.

⁹ Mackert 2004, S. 102.

¹⁰ Glasmeier 2004, S. 195.

¹¹ Vgl. Lenhart 2018.

¹² Dass ein Katalogeintrag gar rechtssetzend ist, beweist die erfolgreiche Klage des Hamburger Architekten Gustav Lange gegen den von der Stadt verordneten Abriss seiner „*documenta-Treppe*“. (Vgl. Jahre 2005, S. 58 f.)

¹³ Lüddemann 2007, S.65.

¹⁴ Lüddemann 2007, S.63.

Inzwischen sind zahlreiche Ausstellungskataloge zu Sammelobjekten¹⁵ novelliert.¹⁶ Vermehrt wurde argwöhnt, dass Texte über Kunst „*nicht unbedingt dafür geschrieben sind, gelesen zu werden*“¹⁷. Die Handlichkeit entscheidet darüber, ob ein Katalog den Ausstellungsbesuch begleitet. Design (welches die Lesbarkeit überschatten kann)¹⁸; Umfang und Sprache, zu welchem Anteil er überhaupt gelesen wird. Die Verfasser*innen müssen sich dabei die Frage stellen, an wen der Katalog adressiert ist. Das schlägt sich in Sprache, Niveau, Verhältnis von Bild und Text, aber auch in feineren Formulierungen, wie gender- und diversitätsbewusster Sprache, nieder.

Mihatsch, die Assistentin der Koordination der künstlerischen Leitung der documenta 12 war, merkt an: „*Dadurch, dass in den Texten über in der Ausstellung nicht realisierte Elemente von utopischen Ideen und möglichen Visionen gesprochen wird, entsteht ein Modell einer neuen Ausstellung.*“¹⁹ Auch die Reproduktion von Kunstwerken in Form von Fotografien und deren Objektivität ist ein vieldiskutiertes Thema.²⁰

Die Formen von Ausstellungskatalogen sind unzählbar und folgen keinem festen Muster, selbst in der Wahl des Mediums gibt es erhebliche Unterschiede. So arbeiten viele Ausstellungsmacher inzwischen mit CDs oder Online-Publikationen.²¹

„*Die Publikationen der documenta sind für jede Ausgabe ebenso maßgeblich wie die Ausstellung selbst.*“²² Sie werden „*als Standardwerk und wichtige Quellenpublikation zum Kunstgeschehen der letzten 50 Jahre geschätzt.*“²³ Was lässt sich in ihnen lesen und was verschweigen sie? Wie wurden Künstler*innen aus dem Maghreb in den Katalogen 1955 bis 1968 dargestellt?

¹⁵ „*Das Angebot der documenta 9 – 350 Mappen à sechs Blätter – entsprach 1992 einem Marktwert von 1,5 Millionen Mark.*“ (Nemeczek 2002, S. 73)

¹⁶ Vgl. Thurn 1999, S. 146.

¹⁷ Groys 1997, S. 11, zitiert nach: Ziethen 2016, S. 402.

¹⁸ Vgl. Ziethen 2016, S. 411.

¹⁹ Mihatsch 2015, S. 37.

²⁰ Vgl. hierzu Bosse 2004, S. 33 – 56 oder Lüddemann 2007, S. 63 ff.

²¹ Vgl. Deutscher Museumsbund e. V.; ICOM-Deutschland 2006 oder Mihatsch 2015, S. 22, 23; 32.

Insbesondere in der Rubrik der Künstlerbücher sind verschiedenste Ausführungen zu finden.

²² documenta und Museum Fridericianum gGmbH 2018.

²³ Jahre 2005, S. 46.

3. Analyse der documenta-Kataloge 1-4 bezüglich Positionen aus Maghreb

„Even though it is today regarded as the major periodical art exhibition of international, if not global, relevance, documenta in its beginnings was not really an international show. It was not even a proper European one, but in fact a very German event, indeed.“²⁴

Michael Glasmeier

3.1 documenta [I] - 1955

insgesamt 148 Künstler*innen, aus Afrika: 1 Künstler

„Bereits zur ‚documenta [I]‘ waren weder Staaten noch Künstler oder Künstlerverbände, sondern 670 Kunstwerke eingeladen, in eigener Regie ausgesucht von documenta-Initiator Arnold Bode (1900-1977) und vier seiner Mitarbeiter.“²⁵ Wie bereits erwähnt, lautete der Untertitel der ersten documenta 1955 *„kunst des XX. jahrhunderts – internationale ausstellung im museum fridericianum“*²⁶. Im Katalog wurde eingangs eine Übersetzung in drei weitere Sprachen vorgenommen: in Französisch, Englisch und Italienisch. *„Was Differenz und Vielfalt signalisieren soll, gibt sich zu erkennen als bloße Variation des Gleichen: [...] Kunst spricht die ‚großen europäischen Kultursprachen‘.“*²⁷ Die Auswahl an Sprachen, die in einer Publikation Ausdruck finden, kommuniziert, an wen sie sich richtet. Im Falle des ersten documenta-Kataloges geht es lediglich um den Titel der Ausstellung, der übersetzt wurde. Alles Weitere ist einsprachig. Das verdeutlicht, dass die Ausstellungsmacher*innen ein deutsch(sprachig)es Publikum erreichen wollten. Die Kataloge der documenta [I] bis 6, sowie der Katalog der documenta 8, wurden nur in Deutsch publiziert. Mit der Mehrsprachigkeit des Titels der documenta [I] betonte Bode den internationalen - in diesem Falle eindeutig den europäischen - Horizont der Ausstellung. Das spiegelt sich auch in den gezeigten Positionen wieder: Unter den 148 eingeladenen Künstler*innen der documenta [I] findet sich ein Künstler, der im Maghreb geboren wurde: Antonio Corpora. Drei seiner Ölgemälde wurden ausgestellt. Im Katalog der documenta [I] wurden zu allen Teilnehmer*innen, wenige biographische Angaben vermerkt. Corporas Geburtsort Tunis wird genannt, sowie die

²⁴ Grasskamp 2017, S. 97.

²⁵ Nemeček 2002, S. 7.

²⁶ München 1955, S. 3.

²⁷ Marchart 2004, S. 96.

So lautete die Kritik von Oliver Marchart an Harald Szeemanns Titelgebung der von ihm kuratierten 49. Biennale 2001. Obgleich sich das Exempel 46 Jahre nach der ersten documenta zutrug, ist es vergleichbar – auch durch die Kuratation Szeemanns, welcher unter anderem die documenta 5 kuratierte.

Ausbildung „an dortiger Akademie“²⁸. Weiter wird vermerkt: „1930-37 Aufenthalt in Paris. Seit 1939 in Rom.“²⁹ Lohnend ist ein Blick in das Kapitel „Künstlerbildnisse“: Hier findet sich eine Schwarzweiß-Fotographie, die acht Weiße Männer zeigt. „Italienische Künstler“³⁰ lautet die Bildunterschrift. Unter ihnen befindet sich Corpora. Außerdem gibt es zu Beginn der Publikation eine Übersicht der „beteiligte[n] Länder“³¹, in der der Maler unter „Italien“ gelistet ist. Insgesamt werden hier sechs Nationen³² aufgeführt.³³

Sperling vergleicht die documenta mit anderen Kunstmessen und Biennalen in der Mitte des 20. Jahrhunderts und betont die „Unabhängigkeit von nationalen Ansprüchen“³⁴. Ihrer Meinung nach sah „bereits die Ur-documenta vom Prinzip einer nationalen Einteilung der ausgestellten Kunstwerke“³⁵ ab. Dass dies nicht gänzlich zutrifft, zeigt das vorgetragene Beispiel. Zudem liegt Biennalen ein anderes Konzept zugrunde, in welchem die Länder verantwortlich für die einzelnen Pavillons sind.³⁶ Wollenhaupt-Schmidt wertet die im Katalog der documenta [I] vorgenommene Kategorisierung der als fehlerhaft. Ihrer Analyse zufolge seien Künstler*innen aus 14 Ländern vertreten gewesen.³⁷ Grasskamp korrigiert gar auf 18 Nationen, welche allesamt in Europa verorten zu seien.³⁸ Dieses Beispiel verdeutlicht sehr anschaulich die Schwierigkeit, Menschen mittels nationaler Grenzen zu kategorisieren. Durch die heutigen Möglichkeiten, sich über nationale Grenzen hinweg zu bewegen und die Häufigkeit, mit der sich Menschen an neuen Orten ein Leben aufbauen können oder müssen, erscheint ein solches Vorgehen inzwischen weitaus problematischer als noch vor 50 Jahren.³⁹ Dabei existierten schon damals starke Migrationsbewegungen, insbesondere hervorgerufen durch die zwei Weltkriege. Auch Corpora war zur Zeit des 2. Weltkrieges (bis 1945) zurück nach Tunis gezogen.⁴⁰ Diese Angabe bleibt im documenta-Katalog unsichtbar.

Corpora wurde in Tunesien geboren und ausgebildet. Seine Teilnahme an der documenta [I] ist ein Beleg für den bereits damals existenten Anschluss der Maghreb-Staaten an den

²⁸ München 1955, S. 39.

²⁹ München 1955, S. 39.

³⁰ München 1955, o.Sz. (Kapitel 4: Künstlerbildnisse).

³¹ München 1955, S. 27.

³² Genannt werden: Deutschland, Frankreich, Italien, Holland, England, U.S.A.

³³ „Unsicher“ waren sich die Herausgeber nur bei Künstler*innen „durch die politische Emigration aus Russland und Deutschland; [...] sie wurden je nach dem Grad ihrer Wirkung in ihren Heimat- bzw. Gastländern zugeordnet.“

³⁴ Sperling 2011, S. 214.

³⁵ Sperling 2011, S.248.

³⁶ Leider ist auch hier der Ausschluss einzelner Nationen, beispielsweise aus finanziellen Gründen, offensichtlich.

³⁷ Vgl. Wollenhaupt-Schmidt 1994, S 96.

³⁸ Vgl. Grasskamp 2017, S. 98.

³⁹ Für Details, insbesondere im Bezug auf die documenta 12 vgl. Wenzel 2011, S. 244.

⁴⁰ Vgl. Oxford University Press 2011; für eine detaillierte Biographie vgl. Zervos, 1952.

Kunstbetrieb. Es zu berücksichtigen, dass er durch seine Aufenthalte in Frankreich sowie Italien und durch seine bis dahin dreifache Teilnahme an Ausstellungen wie der Biennale von Venedig⁴¹ 1955 bereits in den europäischen Kunstbetrieb integriert war. Obgleich es nicht richtig erscheint, Corpora als „italienischen Künstler“ zu kategorisieren, wäre es genauso falsch, ihn als „nordafrikanischen Künstler“ zu listen. Was erhofften sich die Ausstellungsmacher von der geographischen Einteilung der Teilnehmer*innen? Warum wurde sie so reduziert dargestellt? Wollenhaupt-Schmidt und Grasskamp lassen erkennen, dass die documenta [I] mit einem viel breiteren Spektrum an Künstler*innen aus verschiedenen Nationen hätte werben können. Dass dies nicht genutzt wurde, hat insbesondere komplexe politische Gründe.⁴² Zur Zeit der ersten documenta wurde Eurozentrismus noch nicht hinterfragt oder negativ gewertet: „Europe had no doubts about its priority in the world and still felt like the home land of civilisation, culture, and (modern) art.“⁴³

Streitbar bleibt die Frage, ob es überhaupt von Nöten ist, jegliche Menschen anhand ihrer Herkunft zu kategorisieren. Unser Geburtsort und die Orte, an denen wir uns im Laufe unseres Lebens aufhalten, prägen uns. Sprache formt unser Denken.⁴⁴ Tradition, Religion, Klima, Mentalität bis hin zu Landschaft sind weltweit verschieden und prägen unser Verhalten. All diese Aspekte beeinflussen die Werke von Künstlern. Aber die Liste an Einflüssen reicht noch viel weiter und die Erfahrungen, die zwei Menschen an ein und demselben Ort machen, können grundverschieden sein, beispielsweise bedingt durch soziales Gefälle.⁴⁵ Geographische Lokalisierung ist ein Aspekt, der – neben vielen anderen (!) – in Kunstwerke einfließt und genannt werden kann.

Steht dieses Plädoyer im Widerspruch zu der in der Arbeit behandelten Forschung? Eine kritische Selbstreflexion erscheint verpflichtend. Nationale Zuschreibungen, die Untersuchung, wo die jeweiligen Teilnehmer*innen der documenta geboren und sozialisiert wurden, wo sie ihr Leben verbrachten und welche Hautfarbe sie tragen, ist in dieser Arbeit von Relevanz, da sie in Bezug auf die Gleichberechtigung marginalisierter Gruppen zielt. Diese hat im Falle der documenta [I] augenscheinlich stattgefunden. Einerseits, indem man sich entschied, einen Künstler, welcher in Tunesien geboren wurde, einzig dem Land Italien

⁴¹ Vgl. Oxford University Press 2011.

⁴² Für Details vgl. Grasskamp S. 98 ff. (Genannt wird beispielsweise der Eiserne Vorhang).

⁴³ Grasskamp 2017, S. 101.

⁴⁴ Vgl. Caleb; Gitte; Ruiz de Mendoza Ibáñez 2013.

⁴⁵ „So etwa hat möglicherweise eine Person, die in einer sozial und kulturell unterprivilegierten Region in einem westlichen Staat aufwächst (z. B. William Eggleston, Glenn Ligon), weniger Zugang zum westlichen Kunstbetrieb als ein Künstler, der in Johannesburg/Südafrika in einer weißen Anwaltsfamilie aufwächst und unter anderem an der von Enwezor kuratierten internationalen Biennale der Hauptstadt in den 1990er Jahren teilnehmen konnte (z. B. William Kentridge).“ (Hoffmann 2013, S. 159)

zuzuordnen. (Es bleibt nicht auszuschließen, dass Copora selbst diese Zuschreibung bevorzugte,⁴⁶ doch auch dann stellt sich die Frage, aus welchen Gründen er so entschied.) Andererseits und weitaus schwerwiegender dadurch, dass Vertreter*innen einiger Länder oder Schwarze Künstler*innen gar nicht eingeladen wurden und bis heute auf den Ausstellungen der documenta völlig unterrepräsentiert sind.⁴⁷ Der Aufdeckung dieser Benachteiligung widmet sich die vorliegende Arbeit und das legitimiert den Fokus auf die Nationalitäten der einzelnen Teilnehmer*innen.

Viktoria Schmidt-Linsenhoff übt insbesondere Kritik an der Formulierung „*lebt in*“, wenn diese sich auf Orte bezieht, die Rezipienten weniger geläufig seien: »*Das Kürzel *lebt in Cotonou*⁴⁸ ist jedoch eine Ent-Nennung, die den Produktionsort einer ortsspezifischen Kunst unrealisiert und eine euro-amerikanische Rezeption arrogant als universell setzt.*«⁴⁹ Die urbane Kultur des Entstehungsortes habe an der Konstruktion der Werke des Künstlers teil. Sie unterscheide sich von der europäischen und amerikanischen Großstädte und es sei ein kategorischer Fehler, anzunehmen, dass Betrachter*innen die Bezüge zum Kulturraum eigenständig herstellen könnten.⁵⁰ Wie kann man diesem Problem begegnen? Zunächst erscheint es hilfreich, Katalog- und Ausstellungstexte von Personen verfassen zu lassen, welche Erfahrungen mit dem Kulturraum haben, bestenfalls an den Orten, auf die sich die Werke beziehen, gelebt haben. Generell ist es notwendig, Sprecher*innenrollen transparent zu machen.

Auf eine Analyse der auf der documenta [I] präsentierten Werke wird im Katalog verzichtet. Die Gemälde, welche von Copora ausgestellt wurden, sind dem abstrakten Expressionismus zuzuordnen. 1954 erschien die Publikation Werner Haftmanns „*Malerei im 20. Jahrhundert*“⁵¹ Das „*Standardwerk in den 50er Jahren*“⁵² hegte eine Art Symbiose mit der documenta [I]:⁵³ Ausstellung und Publikation beeinflussten und legitimierten sich wechselseitig. „*Haftmanns Kunstbegriff und zugleich jener der Documenta nimmt damit universalistische und darüber hinaus imperialistische Züge an, die durchaus in der Tradition kolonialistischer Herrschaftsansprüche stehen, insofern die europäisch-westliche Kultur als »Leitkultur« propagiert wird.*“⁵⁴ Haftmann postulierte die Abstraktion als (einzige) neue

⁴⁶ Auch in anderen Verzeichnissen und Publikationen ist er als „*Italienischer Künstler*“ gelistet, z.B.: Oxford University Press 2011 oder Zervos, 1952.

⁴⁷ Vgl. Anhang.

⁴⁸ *Es geht um die Arbeit von Georges Adéagbo.*

⁴⁹ Schmidt-Linsenhoff 2004, S. 10.

⁵⁰ Vgl. Schmidt-Linsenhoff 2004, S. 10.

⁵¹ Haftmann 1954.

⁵² Grasskamp 1982, S. 15.

⁵³ Für Details vgl. Buurman 2017, S. 69 f.

⁵⁴ Hoffmann 2013, S. 96.

„*Weltsprache*“⁵⁵, wobei er sich auf Auffassungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert berief. Unter diesem Aspekt reihen sich Corporas Ölgemälde auf der documenta [I] ein in eine eurozentrische Sicht, in welcher es für Kunst aus Nordafrika, Asien oder Australien nur spärlichen Raum gab. Dennoch wird Arnold Bode ein reges Interesse an der Kunst aus Afrika zugesprochen. „Für die erste documenta hatte er sogar einen eigenen Raum für die ‚Kunst der Griechen, Kunst der Neger, Kunst aus Übersee, Kunst aus Australien!‘ ersonnen.“⁵⁶ Dieser Gedanke wurde nicht realisiert (wobei ohnehin nicht von einer gleichberechtigten Präsentation ausgegangen werden kann).

3.2 II. documenta – 1959

insgesamt 339 Künstler*innen, aus Afrika: 3 Künstler

Vier Jahre später, auf der II. documenta, wurde Antonio Corpora⁵⁷ wiederholt als Künstler eingeladen. Außerdem wurden Werke von André Bloc gezeigt. Sein Eintrag im Katalog lautet: „geb. 1986 in Algier. Lebt in Meudon (Seine et Oise).“⁵⁸ Die Angaben im Katalog zu allen Teilnehmer*innen beschränken sich auf Geburtsort, -jahr, Wohnort sowie die Auflistung der ausgestellten Objekte. Außerdem gibt es Photographien der Künstler*innen und Werke. Es bleibt unsichtbar, dass Bloc im jungen Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern nach Frankreich zog.⁵⁹ Wenngleich er primär für seine architektonischen Theorien und Praxis bekannt war, stellt er in jedem Fall eine zur Teilnahme an der II. documenta bereits auf dem europäischen Kunstmarkt etablierte Position dar.

Im Katalog der II. documenta wurde von einer geographischen Einteilung der Teilnehmer*innen abgesehen.⁶⁰

⁵⁵ Das galt als Legitimation dafür, die documenta 1955 „*Weltkunstausstellung*“ zu nennen.

⁵⁶ Handschriftliche Notizen Arnold Bodes zur documenta 1955, zitiert nach: Sperling 2011, S. 252.

⁵⁷ Vgl. Köln 1959, Band I, S. 134.

⁵⁸ Köln 1959, Band II, S. 43.

⁵⁹ Vgl. Guéguen 1954.

⁶⁰ Für eine allgemeine Analyse der Kataloge der documenta I bis III vgl. Mihatsch 2015, S. 140- 144.

III. documenta - 1964 und 4. documenta – 1968

insgesamt 353 & 150 Künstler*innen, aus Afrika: je 1 Künstler

Auf der dritten sowie vierten Ausgabe der documenta wurde Philip King als einziger Künstler mit Bezug zu den Maghreb-Staaten gezeigt. Es wurden jeweils zwei Plastiken von King ausgestellt. Ein Vergleich der Darstellung Kings in den jeweiligen Katalogen bietet sich an. Beide Publikationen arbeiten mit Stichpunkten zu den jeweiligen Künstler*innen. Im Katalog der III. documenta werden lediglich wenige biographische Informationen geboten, während im Katalog der 4. documenta zusätzlich eine Auswahl von Einzel- und Gruppenausstellungen der jeweiligen Teilnehmer*innen vermerkt ist. Philip King war in den 1960er Jahren bereits eine etablierte Position in dem europäischen Kunstfeld. Im Vergleich seiner Darstellung in den Katalogen ist folgendes festzustellen: Während im Buch zur III. documenta lediglich die Angabe „geb. 1934 in Tunis“⁶¹ erfolgt, ist zur 4. documenta vermerkt: „1934. geb. in Tunis, Nordafrika.“⁶² Diese zusätzliche Information impliziert einerseits die Annahme, dass den Rezipient*innen die geographische Verortung von Tunis unbekannt sein könne. Andererseits erfolgt eine problematische Stigmatisierung, die den Kontinent Afrika lediglich in Nord und Süd, statt in einzelne Staaten mit verschiedenen Kulturen unterscheidet. Im Katalog der 4. documenta folgt die Angabe: „1945 geht er nach England“. Diese Information ist nicht unerheblich. Bereits im Alter von 11 Jahren hat der Weiße Künstler Maghreb verlassen. Im Katalog der III. documenta wird dies nicht erwähnt. In anderen Quellen gilt er gemeinhin als „britischer Künstler“.⁶³ Die weiteren Angaben zu ihm in den Katalogen der documenta beziehen sich auf seine Ausbildung.⁶⁴

Im Katalog der 4. documenta wurde Philip King auf einer Doppelseite und mit einer großen Schwarzweiß-Fotographie präsentiert. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass diese Form der Darstellung die „bescheidenste“ ist – im gesamten Katalog erfolgt sie von 150 Künstler*innen bei nur fünf⁶⁵ weiteren. Alle anderen Teilnehmer*innen sind durch mindestens

⁶¹ Köln 1964, S. 360.

⁶² Kassel 1968, S. 154.

⁶³ Für eine detaillierte Biographie vgl. King; Buderer; Fath Mannheim, S. 86 – 98.

⁶⁴ In beiden Publikationen wurde vermerkt, dass King 1954 – 57 ein Sprachstudium in Cambridge absolvierte, jedoch wird nicht darauf hingewiesen, dass es sich um ein Studium Moderner Sprachen handelte. Außerdem wird auf den Hinweis verzichtet, dass King seine Ausbildung an der St. Martin's School of Art in London bei Anthony Alfred Caro absolvierte. Das Fehlen dieser Angabe irritiert insbesondere, da Caro sowohl an der documenta 3 als auch 4 teilnahm. In beiden Katalogen ist vermerkt, dass King Assistent von Henry Moore war, im Katalog der 3. Ausstellungsreihe jedoch mit der Zeitangabe 1958 – 60, in dem der vierten 1958 – 59. Generell fällt auf, dass die Angaben zu den einzelnen Künstler*innen innerhalb eines Katalogs in Inhalt und in Form sehr variieren. Es ist davon auszugehen, dass jeweils mehrere Personen für das Verfassen der verschiedenen Texte zuständig waren und diese nachträglich nicht vereinheitlicht wurden.

⁶⁵ Diese Künstler sind: Joseph Beuys, Carl Andre, Shusaku Arakawa, Ronald Bladen, Ad Reinhardt.

eine farbige Fotografie ihrer Werke oder mehrere schwarzweiß Reproduktionen, teilweise mehr als eine Doppelseite einnehmend, präsentiert. Warum dem so ist, kann nur spekuliert und nicht als Vorwurf verwendet werden.

Ein entscheidender Faktor ist der Standort einer Ausstellung. Geographische Dezentralisierung eröffnet den Blick auf die Kunstwerke für ein anderes Publikum und bietet neue Perspektiven. Seit der Documenta 11 wurden Teile der Ausstellung außerhalb Deutschlands und Europas verlegt⁶⁶ – zuletzt 2017 mit dem gleichberechtigten Standort Athen.

Seit der III. documenta gab es immer wieder Pläne, die Ausstellung im Anschluss auch in den USA zu zeigen.⁶⁷ Dieses Vorhaben scheiterte unter anderem daran, dass die Stadt Kassel um ihren „Alleinstellungsanspruch“⁶⁸ fürchtete. Außerdem gab es finanzielle und urheberrechtliche Komplikationen. Einen parallelen Standort in Afrika zu eröffnen, wurde bis zur Documenta 11 noch nicht in Erwägung gezogen.

Die Kataloge der documenta-Ausstellungen verzichteten bis zur letzten Ausgabe im Jahr 2017 auf gendersensible Sprache.

4.1 Fazit

Generell ist zu sagen, dass die Kataloge der ersten vier documenta-Ausstellungen nur wenige Informationen und keine Fließtexte zu den Künstler*innen beinhalten. Die einzelnen Verfasser*innen der Informationen sind nicht vermerkt. So bleibt die Sichtbarmachung von Sprecher*innen-Rollen aus. Da auf Werkanalysen verzichtet wurde, wiegt dies weniger schwer. Bei Analysen oder Interpretationen von Ausstellungsobjekten ist es generell vorteilhaft, wenn die Verfasser*innen mit dem Herstellungs- und nicht nur dem Rezeptionsort familiär sind. Allgemein sollten für die Auswahl der Teilnehmer*innen kuratorische Assistent*innen mit verschiedenen Wurzeln verantwortlich sein. Ein Blick auf die Entwicklung der Repräsentation von Künstlerinnen aus dem Maghreb auf allen bisherigen documenta-

⁶⁶ Für Details vgl. Lutz 2017, S. 83.

⁶⁷ Vgl. Jahre 2005, S 57 sowie Sperling 2011, S. 235.

⁶⁸ Jahre 2005, S 57.

Ausstellungen⁶⁹ legt offen, dass deren Anteil stets verschwindend gering ist, wobei die Anzahl von Positionen aus Afrika zugenommen hat. Das hat insbesondere den Grund, dass für die Kuration der Ausstellung Personen verantwortlich waren, die nicht in Maghreb-Staaten verwurzelt waren; beispielsweise der künstlerische Leiter der documenta 12 Okwui Enwezor, der in Nigeria zur Welt kam und außerdem einen starken Bezug zu Südafrika hat oder der in Kamerun geborene Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, welcher Curator at Large der documenta 14 war.

Internationalisierung sowie Dezentralisierung müssen von außen und innen erfolgen. Der zusätzliche Standort einer Ausstellung kann ihren Horizont ungemein erweitern. Zu den ersten vier documenta-Ausstellungen wurde überlegt, diese parallel in den USA stattfinden zu lassen. Um Maghreb-Staaten tatsächlich in die Ausstellung miteinzubeziehen, wäre es reizvoll, hier einen Standort zu wählen. Das ist bis zum Jahre 2017 nicht geschehen. Bisher waren in Afrika Lagos (Documenta11), Kairo (DOCUMENTA (13)) und Angola (documenta 14) zusätzliche Orte.

Die Analyse der Kataloge zu den documenta-Ausstellungen [I] bis 4 zeigte, dass diese an ein deutsch(sprachig)es Publikum gerichtet waren. Auf gendersensible Sprache wurde verzichtet. Da sich Gender Studies erst ab den 1960er und 70er Jahren langsam entwickelten, ist dieser Aspekt nur den jüngeren Ausgaben der documenta zu verübeln – bis heute hat sich daran nichts geändert.⁷⁰

Nur im Katalog zur ersten documenta [I] wurde eine geographische Einteilung anhand einer Übersicht „beteiligter Länder“ vorgenommen. Es wurde erläutert, dass diese Kategorisierung den Nationalitäten unzureichend, teilweise gar falsch und ohnehin ohne tieferen Gehalt ist. Dass die wenigen gelisteten Länder alle in Europa liegen, verdeutlicht die eurozentrische Sicht zu der damaligen Zeit.

Die ersten documenta-Ausstellungen, insbesondere die documenta [I], sind stark verbunden mit der Publikation Werner Haftmanns „*Malerei im 20. Jahrhundert*“. Das vielrezitierte Werk verkündet die Abstraktion als Weltsprache und die europäische Kultur als Leitkultur. Dieses Aufbauen einer Hierarchie ist hegemonial. Documenta-Gründer und Ausstellungsmacher Arnold Bode hatte dennoch ein starkes Interesse an Kunst aus Afrika und den Willen, jene in die documenta zu integrieren.

Die auf der documenta [I] bis 4 ausgestellten Positionen sind allesamt Weiße Männer, welche zur Zeit der Ausstellungen bereits auf dem europäischen Kunstmarkt etabliert waren.

⁶⁹ Vgl. Anhang

⁷⁰ Vgl. Latimer; Szymczyk 2017.

Antonio Corpora, dessen Werke auf der [I] und II. documenta ausgestellt worden waren, ist der einzige unter ihnen, der seine Ausbildung im Maghreb abschloss und als Erwachsener dort lebte. Im Katalog der documenta II. bleibt unsichtbar, dass Andre Bloc – die zweite Position aus dem Maghreb - mit zwei Jahren aus seinem Geburtsort Algier wegzog.

Dass Philip King, dessen Werke auf der III. und 4. documenta ausgestellt worden waren, mit 11 Jahren Tunesien verließ, wird nur im Katalog der 4. documenta erwähnt. In dieser Ausgabe wird sein Geburtsort als „*Tunis, Nordafrika*“ gelistet, was stigmatisierend wirkt.

Schlussendlich bleibt zu sagen, dass die ersten documenta-Ausstellungen Kinder ihrer Zeit sind. Die Analyse wurde mit kritischem Blick aus heutiger Perspektive vollzogen. Problematiken wurden aufgedeckt, es ging jedoch viel eher um eine Sichtbarmachung als um eine Abwertung der Ausstellungen. Mit Sicherheit würden sich die Beispiele im Vergleich mit anderen Ausstellungen und ihren Katalogen sogar als fortschrittlich zeigen. Primitivismus, Exotisierung oder Instrumentalisierung waren in den Fallbeispielen nicht anzutreffen.

4.2 Ausblick

Im Verlauf weiterer Forschung ist es von Interesse, zu prüfen, inwiefern Künstler*innen aus dem Maghreb in den Katalogen der documenta 5 bis 14 präsentiert werden. Fruchtbar könnte ein Blick auf Positionen aus ganz Afrika sein.

Ein Vergleich der ausgewählten Positionen mit anderen, beispielweise Künstler*innen aus Deutschland kann erhellend sein. Außerdem stellt sich die Frage nach der Präsentation weiterer unterrepräsentierter Gruppen, beispielsweise Künstler*innen aus Südamerika oder Osteuropa.

Eine Gegenüberstellung der documenta-Publikationen mit Katalogen zeitgleich stattfindender Ausstellungen ist bedeutungsvoll.

Reizvoll wäre es, zu betrachten, wie Künstler*innen oder auch andere Persönlichkeiten in anderen Kulturkreisen und Philosophien dargestellt werden, beispielsweise in jenen, in denen die Kunstschaffenden verwurzelt sind.

Es ist auch möglich, den Fokus auf die Strukturen in den jeweiligen Ländern zu legen und dort nach Gründen für die Unterrepräsentation von Künstler*innen zu suchen. Beispielsweise kann gefragt werden: Wie steht es um die politische oder wirtschaftliche Lage der jeweiligen

Länder? Inwiefern wird der Zugang zu Kunst und Bildung ermöglicht? Welche finanziellen Mittel werden Kunstschaffenden zur Verfügung gestellt? Seit wann gilt das Land als an den europäischen Kunstmarkt angeschlossen? Welche Institutionen, zum Beispiel Museen oder Universitäten, sind vorhanden? In dieser Arbeit wurden diese Aspekte ausgeklammert. Dem liegt auch die Annahme zu Grunde, dass es immer und überall Menschen gibt, die sich auf kreativen Wegen mit ihrer Umwelt oder ihrem Innenleben auseinandersetzen. Antonio Corpora, der auf den ersten beiden documenta-Ausstellungen ausgestellt wurde, schloss seine Ausbildung in Tunis ab. Sein Exempel verdeutlicht, dass nicht allein institutionelle Strukturen für die Unterpräsenz verantwortlich gemacht werden können - abgesehen davon, dass es zahlreiche Autodidakten im Bereich der bildenden Kunst gibt.

Weitreichendere Analyseansätze könnten die Rezeption durch Besucher*innen aus dem Maghreb fokussieren. Letztendlich ist es entscheidend, zukünftig nicht nur Künstler*innen aus dem Maghreb stärker in die documenta miteinzubeziehen!

5. Quellenverzeichnis

Bode, Arnold. 4. Documenta. [internationale Ausstellung ; 27. Juni bis 6. Oktober 1968 ; Galerie an der Schönen Aussicht, Museum Fridericianum, Orangerie im Auepark]. Kassel.

Bode, Arnold. Kunst des XX. Jahrhunderts. Internationale Ausstellung im Museum Fridericianum in Kassel ; [15. Juli bis 18. September 1955, Kassel] = L' art du vingtième siècle = Twentieth century art = L' arte del Novecento. München. 1955.

Bode, Arnold: Documenta III. [internationale Ausstellung, 27. Juni - 5. Oktober 1964, Kassel]. Köln.

Bode, Arnold; Trier, Eduard. Documenta. [II. documenta '59 ; Kunst nach 1945 ; internationale Ausstellung, 11. Juli - 11. Oktober 1959, Kassel]. Band I (Malerei). Köln. 1959.

Bode, Arnold; Trier, Eduard. Documenta. [II. documenta '59 ; Kunst nach 1945 ; internationale Ausstellung, 11. Juli - 11. Oktober 1959, Kassel]. Band II (Plastik/ Skulptur). Köln. 1959.

Bosse, Dagmar: Souvenir, Dokument und Substitut. Die Abbildung im Ausstellungskatalog; in: Bosse, Dagmar; Glasmeier, Michael; Prus, Agnes: Der Ausstellungskatalog. Beiträge zu Geschichte und Theorie, 2004, S. 33 - 56.

Buurman, Nanne: CCB with ... Displaying Curatorial Relationality in dOCUMENTA (13)'s The Logbook; in: Buurman, Nanne; Richter, Dorothee: documenta. Curating the History of the Present. Oncurating, Issue 33/June 2017; S. 61 – 75.

Deutscher Museumsbund e. V. gemeinsam mit ICOM-Deutschland (Hrsg.): Standards für Museen, Kassel, Berlin, Februar 2006.

Diederichs, Joachim; Schneckenburger, Manfred. Documenta 6. Kassel [24.6. - 2.10.1977]. Kassel.

Documenta III. [internationale Ausstellung, 27. Juni - 5. Oktober 1964, Kassel]. Köln.

documenta und Museum Fridericianum gGmbH: Publikationen; in: documenta und Museum Fridericianum gGmbH: documenta, 2018; URL: <https://www.documenta.de/de/publications> Stand: 30.03.2018.

Everett, Caleb; Kristiansen, Gitte; Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco J. Linguistic relativity. Evidence across languages and cognitive domains. Berlin, Boston. 2013.

Glasmeier, Michael: Transformation des Ausstellungskatalogs; in: Bosse, Dagmar; Glasmeier, Michael; Prus, Agnes: Der Ausstellungskatalog. Beiträge zu Geschichte und Theorie, 2004, S. 193 – 204.

Grasskamp, Walter: Becoming Global: From Eurocentrism to North Atlantic Feedback - documenta as an "International Exhibition" (1955–1972); in: Buurman, Nanne; Richter, Dorothee: documenta. Curating the History of the Present. Oncurating, Issue 33/June 2017; S. 97 – 108.

- Grasskamp, Walter. Modell documenta. oder wie wird Kunstgeschichte gemacht? in: Bechtloff, Dieter. Mythos Documenta. Ein Bilderbuch zur Kunstgeschichte. Köln. 1982.
- Grojs, Boris. Kunst-Kommentare. Wien. 1997.
- Guéguen, Pierre : André Bloc et la réintégration de la plastique dans la vie, Seine, 1954.
- Haftmann, Werner. Malerei im 20. Jahrhundert. München. 1954.
- Hoffmann, Katja. Ausstellungen als Wissensordnungen. Zur Transformation des Kunstbegriffs auf der Documenta 11. Bielefeld. 2013.
- Jahre, Lutz. Jahre, Lutz: Kuratoren und Kataloge. Im Lesesaal der documenta; in: Glasmeier, Michael; Museum Fridericianum; Stengel, Karin. Archive in motion : documenta-Handbuch. Göttingen. 2005.
- King, Phillip; Buderer, Hans-Jürgen; Fath, Manfred. Phillip King. Skulpturen ; Städtische Kunsthalle Mannheim, 28. November 1992 - 24. Januar 1993. Mannheim. 1992.
- Latimer, Quinn; Szymczyk, Adam: documenta 14-Daybook, München, 2017.
- Lenhart, Peter T.: Schreiben als Bleiben. Der Katalog als Souvenir, Urkunde und Sinnmaschine; in: Galerie Royal, 2003 – 2018; URL: <http://www.galerieroyal.de/?p=167> Stand: 30.03.2018.
- Lutz, Barbara: Von der documenta lernen? Über die kulturelle Dringlichkeit im Ursprung der Ausstellungsreihe und ihre transkulturellen Implikationen für das kuratorische Konzept der documenta 14; in: Kulturwissenschaftliche Zeitschrift - 1/2017, S. 83
- Lüddemann, Stefan: Kulturjournalismus. Medien, Themen, Praktiken. Wiesbaden, 2015.
- Lüddemann, Stefan: Mit Kunst kommunizieren. Theorien, Strategien, Fallbeispiele. Wiesbaden, 2007.
- Mackert, Gabriele: Blind Date. Zeitgenossenschaft als Herausforderung. [Ergebnisse der Konferenz "Blind Date. Zeitgenossenschaft als Herausforderung".] GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst Bremen. Universität Bremen. Nürnberg, 2008.
- Mackert, Gabriele: Katalog statt Ausstellung; in: Bosse, Dagmar; Glasmeier, Michael; Prus, Agnes: Der Ausstellungskatalog. Beiträge zu Geschichte und Theorie, 2004, S. 102 ff.
- Marchart, Oliver. Die Politik, die Theorie und der Westen. Der Bruch der Documenta11 im Biennalekontext und ihre Vermittlungstrategie; in: Volkenandt, Claus. Kunstgeschichte und Weltgegenwartskunst. Konzepte, Methoden, Perspektiven. Berlin. 2004.
- Mihatsch, Karin. Der Ausstellungskatalog 2.0. Vom Printmedium zur Online-Repräsentation von Kunstwerken. Bielefeld. 2015.
- Mourineau, Camille: elles@centrepompidou: artistes femmes dans les collections du centre pompidou ; in: Institut national de l'audiovisuel 2017 : ina; URL: <http://www.ina.fr/fresques/elles-centrepompidou/credits> Stand 01.07.2014.
- Nemeczek, Alfred. Documenta. Hamburg. 2002.

Oxford University Press: Corpora, Antonio: in: Oxford University Press, 2011; URL: www.oxfordartonline.com/benezit/view/10.1093/benz/9780199773787.001.0001/acref-9780199773787-e-00042540 Stand: 24.02.2018

Schmidt-Linsenhoff, Viktoria: Produktionsästhetik A-Z; in: Friedrich, Julia; König, Kasper (Hg.): DC: Georges Adéagbo. L'explorateur et les explorateurs devant l'histoire de l'exploration! Le théâtre du monde (Ausst.-Kat., Museum Ludwig, Köln). Köln 2004, S. 9-16.

Sperling, Katrin H. Nur der Kannibalismus eint uns. Die globale Kunstwelt im Zeichen kultureller Einverleibung: Brasilianische Kunst auf der documenta. Bielefeld. 2011.

Thurn, Hans Peter. Die Vernissage. Vom Künstlertreffen zum Freizeitvergnügen. Köln. 1999.

Wenzel, Anna-Lena. Grenzüberschreitungen in der Gegenwartskunst. Ästhetische und philosophische Positionen. Bielefeld. 2011.

Wollenhaupt-Schmidt, Ulrike. Documenta 1955. Eine Ausstellung im Spannungsfeld der Auseinandersetzungen um die Kunst der Avantgarde 1945 - 1960. Frankfurt am Main u.a. 1994.

Zervos, Christian : Antonio Corpora, centre d'Art italien, Paris, 1952.

Ziethen, Rahel. Textsorte „Ausstellungskatalog“; in: Hausendorf, Heiko; Müller, Marcus. Handbuch Sprache in der Kunstkommunikation. Berlin. 2016.

6. Anhang

Von insgesamt **3243** Künstler*innen,
die zu den documenta-Ausstellungen eingeladen wurden,
waren **13** in den engeren Maghreb-Staaten geboren.

Das ist ein Anteil von **0,4 Prozent**.

Insgesamt waren **96** Personen aus Afrika vertreten.

Das ist ein Anteil von **3,11 Prozent**.

**Die Präsenz afrikanischer Künstler*innen ist gestiegen,
wobei die aus den Maghreb-Staaten stets gering blieb.**

Aus Libyen ist bisher **keine einzige** Position vertreten.

Bei näherer Betrachtung ist aufgefallen,
dass die meisten der Personen in jungen Jahren nach Europa auswanderten.
Außerdem sind fast alle der Teilnehmer*innen aus dem Maghreb Weiß.

Es finden sich **nur 2 Frauen** unter ihnen.

Ernüchtend ist, dass auf zwei documenta-Ausstellungen (5 und 7)
gar **keine** Künstler*innen aus Afrika gezeigt wurden.

Positionen Afrika auf den Documenta-Ausstellungen 1 bis 14

documenta	<u>Tunesien</u>	<u>Algerien</u>	<u>Marokko</u>	<u>West-sahara</u>	<u>Libyen</u>	<u>Mauretanien</u>	<u>Ägypten</u>	<u>Künstler*innen anderer Länder Afrikas</u>	<u>K. aus Afrika im Verhältnis zu K. ges.</u>
1	Antonio Corpora (lebte in Italien, auch d2)								1 von 148
2	Antonio Corpora (lebte in Italien, auch d1)	André Bloc (lebte in FR)					Ibram Lassaw (lebt in den USA)		3 von 339
3	Philip King (lebte in GB)								1 von 353
4	Philip King						William Tucker (lebte in GB und USA)		2 von 150
5									0 von 222
6		Fred Forest (geb. in Algier, lebt in FR)	1. Pinchas Cohen-Gan (lebt in Israel); 2. Fernando Arrabal (lebt in FR)					Michael Gitlin (geb. in Südafrika, lebt in den USA)	4 von 623
7								Marlene Dumas (geb. in Südafrika, lebt in NL, auch d9)	1 von 182
8			Joelle de la Casiniere (geb. in Casablanca aufgewachsen in Frankreich)						1 von 405
9			Frederic Matsz Thursz (lebt in NY, USA)				Fillipo Tommaso Marinetti (1944 verstorben)	1. Ousmane Sow (Senegal) 2. Mo Edoga (Nigeria, lebte in DL) 3. Marlene Dumas (geb. in Südafrika, lebt in NL, auch d7)	5 (4 lebend) von 195
10						Abderrahmane Sissako (lebt in FR)	Ecke Bonk (mit Richard Hamilton) (lebt in Österreich)	1. Oladéle Ajiboyé Bamgboyé (geb. in Nigeria, lebt in GB) 2. William Kentridge (geb. in Südafrika; auch d11, d13)	4 von 138
11			Touhami Ennadre (lebt in FR)				Ecke Bonk	1. Jean-Marie Teno (geb. in Kamerun) 2. Pascale Marthine Tayou (geb. in Kamerun) 3. Ouattara Watts (geb. Elfenbeinküste, lebt in den USA) 4. Olumuyiwa Olamide Osifuye (geb. in Nigeria) 5. Huit Facettes (KünstlerGRUPPE aus dem Senegal) 6. Le Groupe Amos (KünstlerGRUPPE aus dem Kongo) 7. David Goldblatt (geb. in Südafrika) 8. Meschac Gaba (geb. in Benin, lebt in den Niederlanden) 9. Bodys Isek Kingelez (geb. in D R Kongo) 10. Kendell Geers (geb. in Südafrika, lebt in GB) 11. Santu Mofokeng (geb. in Südafrika) 12. Georges Adéagbo (geb. in Benin) 13. William Kentridge (geb. in Südafrika; auch d10, d13) 14. Frédéric Bruly Bouabré (geb. Elfenbeinküste) 15. Zarin Bhimji (geb. in Uganda, lebt in GB)	16 von 117
12								1. David Aradeon (geb. in Nigeria) 2. (?) Oumou Sy (geb. in Senegal) 3. George Osodi (geb. in Nigeria) 4. Churchill Madikida (geb. in Südafrika) 5. J. D. 'Okhai Ojeikere (geb. in Nigeria) 6. Bill Kouélany (geb. in D R Kongo) 7. Guy Tillim (geb. in Südafrika) 8. David Goldblatt (geb. in Südafrika, schon auf d11) 9. Romuald Hazoumé (geb. in Benin; Arnold-Bode-Preis 2007) 10. Abdoulaye Konaté (geb. in Mali) 11. Cosima von Bonin (geb. in Kenia, lebt in DL)	11 von 119
13		(Kader Attia (geb. in FR, in Algerien und bei Paris aufgewachsen; lebt in Berlin und Algerien))	Doug Ashford (geb. in Rabat, lebt in NY)	(Robin Kahn: The Art of Sahrawi Cooking (koope-rierte mit Frauen aus der West-sahara))			1. Ahmed Basi-ony 2. Shawky Wael 3. Anna Boghiguan (4. Hassan Khan (in London geboren, lebt in Kairo))	1. Issa Samb (Senegal) 2. Kudzanai Chirai (geb. in Simbabwe; lebte in Südafrika) 3. Zanele Muholi (Südafrika) 4. Julie Mehretu (geb. in Äthiopien, lebt in den USA) 5. William Kentridge (Südafrika; auch d10, d11) 6. (- Vortrag: Manthia Diawara (geb. in Mali, lebt in NY, USA))	11 von 194

14			Bouchra Khalili (geb. in Cassablanca, aufgewachsen in FR)				<ol style="list-style-type: none"> 1. Akinbode Akinbiyi (geb. in GB, nigerianische Abstammung, wuchs u.a. in Nigeria auf) 2. Sammy Baloji (geb. in DR Kongo, lebt in Belgien, Brüssel) 3. Bili Bidjocka (geb. in Kamerun, lebt seit er 12 ist in Paris, heute in FR, Belgien, NY) 4. Theo Eshetu (geb. in Lodon, Vater ist Äthiopier) 5. Manthia Diawara (geb. in Mali, lebt in NY, USA) 6. Aboubakar Fofana (geb. in Mali, lebt in FR) 7. Pélagie Gbaguidi (geb. im Senegal, beninische Wurzeln; lebt in Belgien, Brüssel) 8. iQhiya (KünstlerinnenGRUPPE aus Südafrika) 9. Ibrahim Mahama (geb. in Ghana) 10. Narimane Mari (geb. in Algerien, europäischer Abstammung/ weiße Haut; Ausbildung in FR) 11. Otobong Nkanga (geb. in Nigeria; studierte in Nigeria, FR/ Paris, NL/Amsterdam) 12. Emeka Ogbon (geb. in Nigeria, lebt in Nigeria und DL) 13. Olu Oguibe (geb. in Nigeria, Arnold-Bode-Preis 2017) 14. Tracey Rose (geb. in Südafrika) 15. El Hadji Sy (geb. in Senegal) <p>(Pope L. (geb. in USA, hat afrikanische Wurzeln))</p> <p>(Igo Diarra (geb. in Mali; eher kuratierendes Werk präsentierte))</p> <p>(Stanley Whitney (geb. in USA/ Philadelphia, hat afrikanische Wurzeln))</p> <p>(Kapwani Kiwanga: Performance/ keine offizielle Künstlerin (geb. in Kanada, hat afrikanische Wurzeln)) >> http://www.documenta14.de/de/calendar/23299/hallucinations-1-5</p> <p>(Tshibumba Kanda-Matulu/ Gordon Hookey) (Benin-Masken) (Kurator Bonaventure (geb. in Kamerun, lebt seit 1997 in Berlin) (Code Noir) (Ausschwitz on the Beach >> Flüchtlingssituation Lybien) (Nervin Aladag verwendet afrikanische Muster in ihrer Arbeit für die d14)</p>	16 (+?) von 146 (+ 53 historische Positionen + 80 Künstler*innen EMST)
----	--	--	---	--	--	--	---	--

Diese Tabelle wurde nach ausgiebigen Recherchen im documenta-Archiv Kassel angefertigt.